

TÍTULO: MODELOS TUMOR-ON-A-CHIP NO CÂNCER DE MAMA: SIMULAÇÃO DO MICROAMBIENTE TUMORAL E APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS.

DOI: 10.5281/zenodo.17737428

AUTORES: ANA VITÓRIA FREITAS BATISTA, ISAAC ALEF BARBOSA GOMES, HÉMILLY THAYNAN MEIRELES DA CRUZ VIANA, MAYZA MAROTO DO MONTE, JOSÉ ALESSANDRO VANDERLEI DOS SANTOS, HENRIQUE COSTA VERAS, NAIRA JERDANY FERREIRA SILVA, BIANCA LIMA DOS SANTOS.

INTRODUÇÃO: O CÂNCER DE MAMA É O TIPO MAIS COMUM ENTRE MULHERES E REPRESENTA UM DESAFIO TERAPÊUTICO RELEVANTE DEVIDO À SUA HETEROGENEIDADE E RESISTÊNCIA A MEDICAMENTOS. MODELOS TRIDIMENSIONAIS E TECNOLOGIAS MICROFLUÍDICAS, COMO OS SISTEMAS TUMOR-ON-A-CHIP (TOC), DESTACAM-SE POR REPRODUZIR FIELMENTE O MICROAMBIENTE TUMORAL, SIMULANDO IN VITRO INTERAÇÕES ENTRE CÉLULAS TUMORAIS, ESTROMAIS, ENDOTELIAIS E IMUNES, ALÉM DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS, COMO GRADIENTES DE OXIGÊNIO, NUTRIENTES E FLUXO SANGUÍNEO, RECRIANDO ASPECTOS ESSENCIAIS DA METÁSTASE. **OBJETIVO:** REVISAR A LITERATURA RECENTE SOBRE MODELOS TOC NO CÂNCER DE MAMA, ENFATIZANDO SUA CAPACIDADE DE REPRODUZIR COM PRECISÃO O MICROAMBIENTE TUMORAL E SUAS APLICAÇÕES, INCLUINDO TRIAGEM DE FÁRMACOS E DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS PERSONALIZADAS. **MÉTODOS:** REALIZOU-SE UMA REVISÃO NARRATIVA COM ARTIGOS PUBLICADOS ENTRE 2015 E 2025, EM INGLÊS E PORTUGUÊS, NAS BASES PUBMED, MEDLINE, LILACS E DOAJ. FORAM USADOS OS DESCRITORES “BREAST CANCER”, “TUMOR-ON-A-CHIP”, “MICROENVIRONMENT”, “3D CULTURE” E “CELL INTERACTIONS” COM O OPERADOR BOOLEANO “AND”. INCLUÍRAM-SE ESTUDOS ORIGINAIS E REVISÕES SOBRE DESENVOLVIMENTO, APLICAÇÃO OU AVALIAÇÃO DE MODELOS TUMORAIS EM CHIPS, INCLUINDO BIOMATERIAIS, CO-CULTURAS E RESPOSTAS TERAPÊUTICAS, CONSIDERANDO O CONTEXTO CLÍNICO E EXPERIMENTAL DO CÂNCER DE MAMA. **RESULTADOS:** OS AVANÇOS NOS MODELOS TOC INCLUEM MICROCANAIS MAIS COMPLEXOS, MÚLTIPLAS LINHAGENS CELULARES E BIOMATERIAIS QUE MIMETIZAM A MATRIZ EXTRACELULAR. ELES REPRODUZEM HETEROGENEIDADE TUMORAL, INVASÃO CELULAR, ANGIOGÊNESE, RESISTÊNCIA A MEDICAMENTOS E EFEITOS DE GRADIENTES FISIOLÓGICOS. EVIDÊNCIAS INDICAM SEU USO PARA TRIAGEM DE FÁRMACOS, ESTUDO DE METÁSTASE, AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA TERAPÊUTICA E DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS PACIENTE-ESPECÍFICAS, AUXILIANDO DECISÕES CLÍNICAS PERSONALIZADAS. CONTUDO, PADRONIZAÇÃO, CUSTOS ELEVADOS E COMPLEXIDADE TÉCNICA AINDA LIMITAM SUA AMPLA APLICAÇÃO. **CONCLUSÃO:** OS MODELOS TOC REPRESENTAM INOVAÇÃO RELEVANTE NA

PESQUISA ONCOLÓGICA, AMPLIANDO SIGNIFICATIVAMENTE A COMPREENSÃO DO MICROAMBIENTE TUMORAL E PERMITINDO ENSAIOS TERAPÊUTICOS COM APLICABILIDADE TRANSLACIONAL. APESAR DOS DESAFIOS, ESSES MODELOS PODEM REDUZIR O USO DE ANIMAIS, ACELERAR A VALIDAÇÃO PRÉ-CLÍNICA DE NOVAS TERAPIAS E APOIAR ESTRATÉGIAS DE MEDICINA PERSONALIZADA NO CÂNCER DE MAMA.

PALAVRAS-CHAVE: MICROFLUÍDICA, CULTURA CELULAR 3D, RESISTÊNCIA A FÁRMACOS, INTERAÇÃO CELULAR, CÂNCER MAMÁRIO.